

JÁCARA NUEVA

EN QUE SE REFIERE UN LASTIMOSO CASO, QUE SUCEDIÓ á una doncella de la ciudad de Trujillo, á la cual un amante suyo la sacó de su casa, engañada con palabra de casamiento, dejándola despues en Sierra Morena: Y el ejemplar castigo que en él y á un primo suyo se ejecutó; como lo verá el curioso Lector.

Sobre una alfombra de flores cercada de hermosas plantas, en donde las avecillas

tienden sus pintadas alas, Y con su música alegre al Rey del cielo dan gracias.

En la gran Sierra Morena de tantos delitos causa,

Amparo de aquel que ofende, defensa del que mal anda, me puse asentado un dia, cansado de andar á caza.

Arrimado á un duro tronco, discurriendo en cosas varias, oí una voz temerosa, que sonaba en la montaña.

Estuve atento por ver si era de persona humana; atención que así decia estas siguientes palabras:

Tirano amor, pues tu has sido la causa de mi desgracia, dispara tus duras flechas contra el que así me maltrata.

Amante falso y traidor, ¿ como me dejas sin causa en tan terrible miseria, y de la muerte cercana?

Sacra Virgen del Rosario, mi princesa y abogada, alcanzadme que confese, porque no peligre el alma.

Puse el rostro á la escopeta, bien prevenida de balas, por el eco de la voz llegué á parar donde estaba.

Ví una temprana belleza á un duro tronco amarrada, desmelenado el cabello, y de ropas despojada.

Cuan-

Cuando ví tal hermosura,
no pude hablar palabra;
viéndome algo suspenso
desta suerte me hablaba:

Llega mancebo, y no temas,
que yo soy persona humana,
y mis pecados me tienen
en el sitio en que me hallas.

Desátame, y te diré
mi pena, fatiga y ansia,
y tambien los alevosos
que son de mi mal la causa.

Compadecido el mancebo,
un fuerte cuchillo saca,
cortó los gruesos cordeles,
que á aquel angel sujetaban.

Se quitó luego el gaban,
encima se lo arrojaba;
cubriendo sus blancas carnes,
que con el sol se comparan.

Mirando á un lado y á otro,
vió estar entre unas matas
la ropa, que siempre fué
de aquel desengaño causa.

Que es, como dice el adagio,
que entre los antiguos anda,
que por la jaula conocen
el ave que dentro estaba.

Ella suspira y solloza,
pidiendo al cielo venganza,
y vistiéndose le dice:
Por Dios, hermosa Diana,

Por la Virgen del Rosario,
que me digas lo que pasa.
Agradecida responde
estas siguientes palabras:

Has de saber, noble joven,
que en Trujillo soy criada,
hija soy de un caballero,
que don Diego se llama

De Castro por apellido,
que es de lo mejor de España;

mi madre es doña Isabel
de Mendoza intitulada.

Y por gusto de padrinos
á mí me llaman Rosaura,
tan amada en mis principios,
como ahora desgraciada.

Vivia pared en medio,
mas abajo de mi casa,
un hijo de un labrador
de hacienda algo moderada.

Mozo galan y valiente,
hermoso y de lindo traje,
que se llevó mi aficion,
y me amó con vigilancia.

Mas como las calidades
unas con otras no igualan,
tuve lugar una noche
para escribirle una carta.

Dándole á entender por ella,
que me saque de mi casa,
y que sea con secreto
y con cautelosa maña.

Mas el alevoso amante
á un primo cuenta le daba
suyo, que traidor, infame,
fué causa de mi desgracia.

A los catorce de agosto
me sacaron de mi casa,
bien prevenida de joyas
y de muy costosas galas,

Como al presente las ves,
que ellas mismas lo señalan.
Quince dias caminamos,
cabales por sus jornadas,

Hasta llegar á este sitio
encubridor de mi infamia;
aquí los dos desmontaron
con intencion muy dañada,

Para marchitar la rosa,
que de muchos fué envidiada;
aquí me gozaron ambos,
¡Jesus, que suma desgracia!

Sin

Sin temer la justa ira
del Señor que los miraba;
luego el alevoso primo
dijo que me desnudara.

Así que en carnes me vieron,
entrabas manos me atan,
y él sacando una pistola,
el fuerte muélla levanta,

Para quitarme la vida;
mas mi amante lo estorbaba,
diciendo: no quiera el cielo,
que pues yo he sido la causa

De que esta doncella pierda
su honor, se haga tal infamia;
aquí la pienso dejar
entre estas espesas matas,

Acompañada de fieras,
que por estas breñas pasan,
que ellas le darán la muerte
mal merecida y sin causa.

Se fueron, y me dejaron
como la flor en la escarcha;
tres dias ha que no como
cosa que me dé sustancia,

Sino estas amargas yerbas,
que con la boca alcanzaba;
esta es mi historia, y te pido
te duelas de mi desgracia.

Que me acompañes, y llesves
á la ciudad mas cercana,
porque desde allí pretendo
se castigue esta infamia.

Por la mano la tomó,
y á una quinta la llevaba,
donde les dió de comer
un amigo que allí estaba.

Supo el suceso, y leal
le ofrece con mano franca
su ayuda, y un buen caballo,
que mas que el viento volaba.

Y el valor de su persona
para ir en su compañía;

dispusieron el viaje,
á Córdoba caminaban;

Y en la puerta del Rosario,
(donde pretendió dejarla)
le echó los brazos al cuello,
y desta suerte le habla:

A Dios, y le ruego al cielo,
que sea tu dicha tanta,
que logres tu buen deseo,
y despues la gloria santa.

Ella responde: Mancebo
noble, la Virgen te valga,
y tu accion heroica premie
el alto Rey de la gracia.

Sentóse en el duró suelo
aquella rosa temprana,
aguardando por minutos
la risa de la mañana,

Para arrojarse animosa
al intento que llevaba;
fuese en casa don Francisco
de los Rios, noble rama,

Y á un criado le pregunta,
si está su señor en casa;
y al punto le respondió:
su merced está en la cama.

Sin aguardar mas razones,
allá dentro se arrojaba,
y arrimada al blanco lecho
desta manera le habla:

¿Conocerás, Señor mio,
á la que distes el agua
del bautismo allá en Trujillo,
y le pusistes Rosaura?

Has de saber que yo soy
la que nunca se criara,
pues fuí la muger mas fácil,
que se ha visto, ni se halla.

Por fiarme del amor,
perdido mi honor se halla;
mira bien mi tierna edad,
que de quince años no pasa.

No

No mires el mal sarmiento,
sino el árbol donde baja,
que si bien lo consideras,
cierta será la venganza.

Dos traidores me han robado,
sacándome de mi casa,
y me han quitado el honor
en Sierra Morena brava.

Oyendo esto don Francisco,
de la cama se levanta,
y al punto llama un criado,
que un caballo le ensillara.

Y antes de partir dispuso,
dejarla depositada
con su hermana en un convento,
que de santa Isabel llaman.

Camina luego á Trujillo,
y un criado le acompaña,
que quiere entrar de secreto,
porque no se sepa nada.

Fuese en casa don Diego,
y alegre le saludaba,
y luego le preguntó
por su querida Rosaura.

Le respondió pensativo
don Diego estas palabras:
habrá mas de veinte dias
que se salió de mi casa,

Sin poder hallar persona
que me diga donde estaba,
siendo en mi casa un espejo
en quien todos se miraban.

Oyendo esto don Francisco,
sacó del pecho una carta,
y á don Diego se la dió,
que la recibe y le abraza.

Y mirando el sobrescrito,
de puro gozo lloraba,
porque conoció la letra
de su querida Rosaura.

Mas dentro iba el pesar,
que es cosa muy ordinaria,
que no hay placer sin disgusto
en aquesta vida humana.

Abrióla, y hallando dentro
los alevés que la agraviaron,
al señor corregidor
del caso cuenta le daba.

Al instante los prendieron,
y sustanciada la causa,
el juez con recta justicia
á muerte los condenaba.

Los meten en la capilla,
llorando, y al cielo claman,
pidiendo misericordia
á la Virgen soberana.

Los sacaron de la cárcel
por las calles ordinarias,
diciendo: Esta es la justicia,
que nuestro monarca manda,

Se ejecute en estos hombres,
pues hicieron tal infamia;
llegaron hasta el suplicio
con ánimo y vigilancia.

Subiéronlos á lo alto;
ellos con mortales ansias,
antes de acabar el credo
á Dios entregan sus almas.

Y despues en los caminos
ponen sus cabezas ambas,
para ejemplo de atrevidos,
y escarmiente el que mal anda.

Luego el noble don Francisco
se volvió á su amada patria,
y Rosaura en un convento
con ejemplar vida pasa.

Aquí da fin la historia
de la infeliz Rosaura;
Dios le dé su santa gloria,
cuando de esta vida pase.

Barcelona: Por los Herederos de la Viuda Pla, calle de Cottoners.